

Simulación de modelos DEVS utilizando SimGrid

Elías Del-Pozo-Puñal¹, Félix García-Carballeira², José Luis Risco-Martín³, Katzalin Olcoz⁴

Resumen— Discrete Event System Specification (DEVS) es un formalismo ampliamente utilizado para modelar sistemas complejos y dinámicos mediante una abstracción de eventos discretos. Actualmente, existen diferentes simuladores que pueden utilizarse para ejecutar los modelos desarrollados en DEVS. El principal problema de los simuladores existentes es el tiempo de ejecución requerido para ejecutar las simulaciones. Para solventar este problema se propone una nueva metodología para describir y simular modelos DEVS en SimGrid. SimGrid es un marco de simulación especialmente diseñado para simular sistemas distribuidos. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es proporcionar una herramienta para ejecutar simulaciones rápidas de modelos DEVS. El artículo describe cómo traducir los modelos DEVS a las diferentes abstracciones que ofrece SimGrid. A continuación, se describe la aplicación de este nuevo enfoque a un caso de uso y se evalúa el rendimiento de la solución desarrollada en SimGrid.

Palabras clave— DEVS, Simulador, Eventos, SimGrid.

I. INTRODUCCIÓN

EL formalismo DEVS (*Discrete Event System Specification*) es muy usado para modelar sistemas complejos y dinámicos a través de una abstracción de eventos discretos. Traduce el sistema a una estructura de eventos que se ejecutan a lo largo del tiempo, de tal forma que estos eventos van cambiando a medida que reciben una entrada determinada. Estas entradas que recibe un estado pueden ser producidas de forma externa por un modelo o sistema diferente, o producidas de forma interna por el propio modelo, lo que provoca que el sistema cambie a medida que avanza el tiempo. Además, cabe destacar que el siguiente estado del sistema a ejecutar depende del estado actual que se esté ejecutando y del evento.

Durante los últimos años han ido surgiendo diferentes herramientas o simuladores capaces de recrear y facilitar la ejecución de sistemas a través del formalismo DEVS. No obstante, no existe una única forma de implementar estas herramientas ni tampoco una forma generalizada de crear o estudiar sistemas usando DEVS. También cabe destacar que se requieren de amplios conocimientos sobre el propio formalismo, además de simulación y de modelado si lo que se pretende es realizar una herramienta capaz de producir estos sistemas de eventos discretos.

Otro aspecto a destacar de DEVS es la amplia variedad de implementaciones que existen desde su creación, como C++, Java, Python, etc., por lo que una persona familiarizada con el campo puede optar por diferentes opciones a la hora de profundizar y estudiar más en detalle la aplicación de DEVS con diferentes sistemas y determinar el rendimiento y la viabilidad para cada caso.

No obstante, la existencia de diversas herramientas de modelización y de diferentes formas de utilizar estos simuladores, conlleva a que sea complejo para que gran parte de los usuarios no sean capaces de crear sistemas de eventos que puedan ser ejecutados y estudiados de la forma deseada. Es por eso que a lo largo de estas líneas se describirá el desarrollo de una nueva herramienta capaz de simular modelos basados en DEVS que pueden ser configurados por personas que no están muy familiarizadas con el formalismo.

Por lo tanto, en el presente trabajo, se explicará en la Sección II los diferentes trabajos y simuladores existentes que trabajan con el formalismo. En la Sección III se presenta el formalismo DEVS, mostrando los modelos existentes, como son los modelos atómicos (Subsección III-A) y los modelos acoplados (Subsección III-B). En la Sección IV se explicará la traducción a SimGrid de los modelos DEVS (Sección IV). A continuación, en la Sección V se estudia el rendimiento mostrado tras simular un caso de uso y, además, el rendimiento mostrado varios simuladores usando el *benchmark* DEVStone. Finalmente, en la Sección VI se mostrarán las conclusiones y las líneas futuras a seguir.

II. TRABAJO RELACIONADO

Actualmente, existen diversos simuladores capaces de modelar y analizar los sistemas que los usuarios representan de diferentes formas en función del entorno que se esté utilizando. Por ello, en la presente Sección, se estudiarán las herramientas de simulación más relevantes del momento y, además, el *benchmark* DEVStone para determinar el rendimiento de varios de estos. Cabe destacar que no muchas de estas herramientas proveen de una interfaz de usuario amigable.

A. aDEVs

aDEVs (a Discrete Event System simulator) [2] es una biblioteca de C++ para construir simulaciones de eventos discretos basadas en los formalismos Parallel DEVS y Dynamic DEVS (dynDEVs). Fue desarrollada por James J. Nutaro, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL). En varios análisis comparativos, este simulador ha mostrado un rendi-

¹Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: edelpozo@inf.uc3m.es.

²Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: fgcarbal@inf.uc3m.es.

³Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática, e-mail: jlrisco@dacya.ucm.es.

⁴Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática, e-mail: katzalin@ucm.es.

Fig. 1: Flujo de operaciones básicas usando DEVSMML [1]

miento muy bueno. [3].

B. *xDEVFS*

xDEVFS [4] es un motor de simulación y modelado basado en Java, C++ y Python [5] que ofrece una interfaz de simulación basada en eventos. Este motor soporta simulaciones en tiempo real en entornos paralelos, distribuidos y secuenciales. Además, es una herramienta que se ha diseñado usando el paradigma de la orientación a objetos, basado en Java principalmente.

xDEVFS provee de un conjunto de tests básicos para poder comprender el entorno y para poder realizar modelos o sistemas más avanzados, junto con la capacidad de medir rendimientos. Estas características se ven beneficiadas gracias a que se publicó bajo la licencia *GNU Public License* [6], facilitando el desarrollo de nuevos componentes.

Además, los autores presentaron la forma de estructurar y definir el comportamiento de un modelo acoplado de DEVS a través de XML [7] y que puede usarse con *xDEVFS*. El objetivo de usar XML yace en facilitar al usuario la capacidad de hacer modelos y de compartirlos entre herramientas, sin necesidad de aprender otros lenguajes para poder simularlo.

C. *PythonDEVFS*

PythonDEVFS [8][9] es una herramienta de simulación y modelado cuyo objetivo principal era enseñar el comportamiento de DEVS. La herramienta está desarrollada en Python, lo que facilitó su desarrollo. En un principio, esta herramienta soportaba simulaciones secuenciales y de Classic DEVS. Sin embargo, con el continuo desarrollo del sistema, se desarrolló una variante llamada *PythonPDEVFS* (*PyPDEVFS*) que tenía una serie de mejoras, como el soporte de Parallel DEVS.

Ambas herramientas de simulación, se caracterizan por tener soporte modular en varios ámbitos, como la posibilidad de que el usuario pueda determinar la terminación de la simulación o la capacidad de que se pueda modificar el planificador para su consiguiente estudio de rendimiento en tiempo real. Con estas

características, los autores desarrollaron unas herramientas que soportaban la simulación en tiempo real sin comprometer el rendimiento del mismo.

Esta es una de las herramientas más lentas que hay actualmente. No obstante es muy versátil y usada porque Python está de moda, y proporciona interfaces gráficas bastante amigables.

D. *DEVSMML*

DEVSMML [1] permite escribir y definir modelos de DEVS en XML. Está hecho en JAVAML que es, a su vez, una implementación XML de Java. El objetivo de este lenguaje de modelado yace en la capacidad de proporcionar un esquema XML que sea independiente de las implementaciones existentes que haya del formalismo DEVS.

Los autores siguieron investigando en el campo y consiguieron desarrollar una segunda versión del modelo y que ofrece más características de modelado, llamado *DEVSMML 2.0* [10] e incluso una tercera versión, *DEVSMML 3.0* [11], donde desarrollan entornos distribuidos DEVS usando microservicios en entornos Cloud. No obstante, actualmente el proyecto se encuentra discontinuado.

En la Figura 1 se muestra el flujo básico de operaciones que se realiza en *DEVSMML* para su funcionamiento:

E. *DEVStone*

DEVStone [12] es un *benchmark* que se lleva usando durante los últimos años para evaluar el rendimiento de los simuladores DEVS existentes. Puede usarse para generar una amplia variedad de modelos de diferentes tamaños. Este *benchmark* se define por los siguientes parámetros:

1. *Type*: Diferentes esquemas de estructura e interconexión entre los componentes.
2. *Width*: Número de componentes de cada modelo intermedio acoplado.
3. *Depth*: Número de niveles en la jerarquía del modelo.
4. *Internal Transition Time*: Tiempo de ejecución de cada función de transición interna.

5. *External Transition Time*: Tiempo de ejecución de cada función de transición externa.

De los diferentes *benchmarks* que ofrece DEVStone, en el presente trabajo se ha decidido usar el modelo HO (Figura 2) puesto que ofrece la complejidad suficiente para poder evaluarlo en Simgrid y determinar su rendimiento en comparación con el simulador xDEVs [4]. En la Sección V de Evaluación se hará uso de este *benchmark* para comparar el rendimiento del simulador desarrollado en SimGrid.

Fig. 2: Componentes DEVStone HO[12]

En este modelo se tienen el mismo número de modelos atómicos, funciones de transición y eventos que el modelo HI, que es más sencillo de implementar. No obstante, la gran diferencia entre estos modelos es que el tiempo de ejecución y el uso de memoria es mucho mayor con el modelo HO, debido a las conexiones externas de entrada extra que posee. Por lo tanto, en este modelo se tiene que:

$$\#Atomicos = 1 + (d - 1) \cdot (w - 1) \quad (1)$$

$$\#\delta_{int} = \#\delta_{ext} = \#Eventos = 1 + \frac{(d - 1) \cdot (w^2 - w)}{2} \quad (2)$$

III. FORMALISMO DEVS

En la presente Sección se procederá a la explicación de DEVS y de las características que ofrece utilizar este formalismo, además de los tipos de modelos que se pueden implementar. DEVS [14][15] es un formalismo que ofrece la capacidad de describir sistemas de eventos discretos y, además, la posibilidad de definir sistemas, que pueden ser distribuidos, de forma matemática.

Un sistema en DEVS está formado por diferentes parámetros a tener en cuenta, como son las entradas,

las salidas, el estado en el que se encuentra el sistema, el tiempo que utiliza un estado y, por último, el funcionamiento o comportamiento que debe seguir el sistema para avanzar a un siguiente estado.

Además, las herramientas existentes actualmente se han desarrollado para poder modelizar y estudiar procesos que se van actualizando y modificando con el paso del tiempo, mientras que DEVS lo que busca es procesar y analizar sistemas que se actualizan cuando ocurre un evento. Para ello, existen dos tipos principales de modelos DEVS, los modelos atómicos (Subsección III-A) y los modelos acoplados (Subsección III-B).

A. Modelos DEVS Atómicos

Los modelos atómicos son aquellos que son irreducibles, es decir, los modelos más simples que se pueden crear con el formalismo y se define por la siguiente estructura:

$$A = (X, S, Y, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta) \quad (3)$$

Donde:

- X es el conjunto de los valores de entrada.
- S es el conjunto de los valores de estado.
- Y es el conjunto de valores de salida.
- $\delta_{int} : S \rightarrow S$ es la función de transición interna que indica el siguiente estado al que pasará el sistema cuando pasa un tiempo determinado.
- $\delta_{ext} : Q \times X \rightarrow S$ es la función de transición externa que determina cómo se ve afectado modificando así el estado del sistema, donde
 - $Q = \{(s, e) | s \in S, 0 \leq e \leq ta(s)\}$ es el conjunto total de estados
 - e es el tiempo transcurrido desde la última transición
- $\lambda : S \rightarrow Y$ es la función de salida.
- $ta : S \rightarrow R_{0,\infty}^+$ es la función de avance del tiempo.

Para poder entender el modelo atómico conviene explicar cómo interpretarlo. Partiendo de un momento aleatorio del tiempo el sistema se encuentra en un estado $s \in S$. Si en ese estado no se recibe ningún evento externo, el sistema permanecerá en ese estado un tiempo $ta(s)$. Transcurrido ese tiempo, es decir, cuando $e \geq ta(s)$, el sistema propagará un evento $\lambda(s)$ y el sistema cambiará al estado $s' = \delta_{int}(s)$.

Si, por el contrario, en un estado $s \in S$ se recibe una entrada x antes de que ocurra la transición interna, el sistema cambia al estado $\delta(s, e, x)$ y no se produce un evento de salida. Además, se puede comprobar que $ta(s)$ puede ser un número real desde 0 a ∞ . Si el valor es $ta(s) = 0$, el estado s es transitorio, mientras que si el estado tiene un tiempo $ta(s) = \infty$ el sistema se quedará de forma permanente en él hasta que reciba una entrada y se ejecute la transición externa $\delta_{ext}(s)$.

B. Modelos DEVS Acoplados

Por otro lado, se encuentran los modelos acoplados, que están formados por modelos atómicos o por

Fig. 3: Componentes de SimGrid [13]

otros modelos acoplados. Otra de las características de estos modelos consiste en que sus entradas y sus salidas están interconectadas, aunque no todas ellas tienen porqué estar asociadas [14][16]. Además, este modelo generado puede usarse y dar pie a otros modelos acoplados más grandes, generando así una construcción jerárquica del sistema. Un modelo acoplado se define de la siguiente forma [17]:

$$M = \langle X, Y, C, EIC, EOC, IC \rangle \quad (4)$$

Donde:

- X es el conjunto de entradas descritas en términos de pares puerto-valor de la siguiente manera: $\{p \in IPorts, v \in X_p\}$.
- Y es el conjunto de salidas, también descritas en términos de pares puerto-valor como sigue: $\{p \in OPorts, v \in Y_p\}$.
- C es un conjunto de modelos de componentes DEVS (atómicos o acoplados). Nótese que C hace que esta definición sea recursiva.
- EIC es la relación de acoplamiento de las entradas externas, desde las entradas externas de M a las entradas de los componentes de C .
- EOC es la relación de acoplamiento de la salida externa, desde las salidas de los componentes de C a las salidas externas de M .
- IC es la relación de acoplamiento interno, desde las salidas de los componentes de $c_i \in C$ a las salidas de los componentes de $c_j \in C$, siempre que $i \neq j$.

IV. PROCESO DE TRADUCCIÓN A SIMGRID

En esta Sección se explicará el funcionamiento de la herramienta (Subsección IV-A), se detallará el proceso de representación de las entidades usadas de SimGrid para la simulación (Subsección IV-B) y, por último, se explicará un Caso de Uso que adaptará un modelo DEVS basado en un semáforo para SimGrid (Subsección IV-C).

A. SimGrid

SimGrid [13][18][19] es una herramienta de simulación de aplicaciones distribuidas que ejecutan en entornos computacionales distribuidos heterogéneos. Es una herramienta que proporciona modelos y APIs

para poder simular plataformas distribuidas y que ha servido en los últimos años para crear simuladores con muy buenos resultados en el campo del *Grid Computing* [20], del *Cloud Computing* [21] y *Volunteer Computing* [22], principalmente.

SimGrid no ofrece ningún tipo de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), puesto que es una biblioteca de funciones. No obstante, es Software Libre distribuido bajo la licencia LGPL-2.1 [23], lo que garantiza a la comunidad la posibilidad de modificar y aumentar las capacidades de Simgrid para que todos puedan usarlo.

Con respecto al funcionamiento de SimGrid, en la Figura 3 se pueden observar los diferentes componentes que lo forman, donde:

- La aplicación: Puede ser desde un algoritmo distribuido hasta una aplicación paralela
- La plataforma simulada: Para poder ejecutar correctamente la aplicación se necesita una descripción del sistema distribuido a simular, indicando las máquinas a usar, las conexiones, los discos, etc.
- La descripción de despliegue de la aplicación: La herramienta necesita saber en qué máquina se desplegará cada proceso de la aplicación y los parámetros que necesite saber cada parte para su correcto funcionamiento.
- Los modelos de la plataforma: Se describe cómo actúa la herramienta ante las acciones de la aplicación

B. Representación de modelos DEVS en SimGrid

En el presente apartado se va a proceder a explicar la forma en que se ha decidido trabajar con SimGrid para poder simular modelos de DEVS. A continuación, se realizará una explicación genérica del proceso y posteriormente se detallará la traducción a un ejemplo real en la Subsección IV-C.

El primer paso a tener en cuenta para poder usar las entidades de SimGrid son los estados que se usan en DEVS (nombrado en la Subsección III-A como S). En SimGrid, cada estado S del modelo DEVS se interpreta como un proceso con un buzón de mensajes asociado que se encuentra a la espera de recibir un mensaje. De esta forma, cada estado se queda a la espera de recibir un evento que haga continuar la

ejecución original del modelo y después se ejecutará durante un tiempo determinado.

El orden de los eventos de salida se especifica a través de λ y, en SimGrid, se muestra por pantalla gracias a *printf*. Además, si nos referimos a las transiciones externas δ_{ext} el comportamiento es similar, con la salvedad de que se deben tener en cuenta eventos de entrada $x \in X$. Con estos eventos de entrada, el sistema debe tener en cuenta qué estados del modelo pueden recibir en sus buzones estos eventos y así poder transicionar a nuevos estados.

Gracias a las características que ofrece Python, se simplifica la lectura y el tratamiento de los datos para la creación de las entidades.

C. Caso de Uso - Semáforo

Como ejemplo de traducción, se va a utilizar la definición de un semáforo, utilizando el formalismo DEVS. El modelo en cuestión consiste en un trabajo realizado por [24], más concretamente en realizar modelos basados en el funcionamiento de un semáforo. Este caso es un modelo DEVS que consiste en la simulación de un semáforo de tres colores al que se le añaden interrupciones que alteran su ejecución normal.

La idea de este modelo es que, mientras el semáforo cambia de color durante la simulación, de forma aleatoria, recibe en cualquiera de los tres estados un evento que indica al semáforo que se debe apagar. De esta forma, el semáforo se queda apagado durante un tiempo indeterminado $ta : S \rightarrow R_{0,\infty}^+$ hasta que recibe otro evento para que vuelva a encenderse el semáforo y siga el transcurso normal. El modelo en cuestión se muestra en la Figura 4.

Fig. 4: Grafo del modelo DEVS

Donde el modelo a simular es el siguiente:

$$A = (X, S, Y, \delta_{int}, \lambda, ta) \quad (5)$$

- $X = \{\emptyset\}$
- $Y = \{show_green, show_yellow, show_red\}$
- $S = \{greenLight, yellowLight, redLight\}$
- $S_0 = (greenLight, 0, 0)$
- $\delta_{int} = \{greenLight \rightarrow yellowLight,$
 $yellowLight \rightarrow redLight,$
 $redLight \rightarrow greenLight,$
- $\lambda = \{greenLight \rightarrow show_yellow,$
 $yellowLight \rightarrow show_red,$
 $redLight \rightarrow show_green\}$
- $ta = \{greenLight \rightarrow 57,$
 $yellowLight \rightarrow 3,$
 $redLight \rightarrow 60\}$

En este modelo, se tienen los tres estados principales que se asemejan al orden en el que un semáforo

cambia de color, pero además se tienen 3 estados extras que cambian el comportamiento principal, simulando que se apaga. Para poder controlar los estados extra y los mensajes de entrada $x \in X$ se tienen dos colas que van registrando los mensajes que se van acumulando para que, cuando se esté en un estado determinado se compruebe si la cola que determina si apagar el semáforo tiene algún mensaje o no. Lo mismo ocurre cuando el semáforo está apagado y está a la espera de encenderse.

En la Figura 5 se muestra el resultado de un modelo que consiste en el comportamiento de un semáforo, cuyo caso de uso se detallará en profundidad en la Subsección IV-C.

```

<host id="greenLight" speed="40Gf"/>
<host id="yellowLight" speed="40Gf"/>
<host id="redLight" speed="40Gf"/>
  
```

Fig. 5: XML simplificado resultante de un modelo basado en un semáforo

Para simular DEVS, se ha utilizado un modelo de red constante ya que no se necesita especificar ningún parámetro de la red. Por lo tanto, lo único que se necesita indicar son los estados y un tiempo de cómputo asociado, en FLOPS. En la Figura 5 se ha utilizado 40 GFLOPS, pero no se utiliza en la simulación.

De esta forma, se siguen las normas establecidas por el formalismo DEVS, evitando problemas durante la simulación que pueden llevar a resultados erróneos.

Para finalizar, en la Figura 6 se muestra cómo es un estado en DEVS llevado a un proceso de SimGrid en C++. De esta forma, queda plasmada la idea de cómo se puede ejecutar un modelo simple.

```

int yellowLight(int argc, char *argv[])
{
    auto* msgdest = new std::string("message");
    s4g::Mailbox* mbox = s4g::Mailbox::by_name("yellowLight");

    while(1)
    {
        auto* msgreceived = mbox->get<std::string>();
        s4g::this_actor::sleep_for(DELTA_YELLOW);

        dest = "redLight";
        s4g::Mailbox* mailout = s4g::Mailbox::by_name("redLight");
        mailout->put(msgdest, msgdest->size());
    }
    return 0;
}
  
```

Fig. 6: Estado $s \in S$ resultante de un modelo basado en un semáforo

De la Figura 6 caben destacar diferentes aspectos anteriormente mencionados. Como se ha explicado, un estado $s \in S$ tiene asociado un *mailbox* o buzón para poder recibir un mensaje o evento de otro estado y así poder ejecutarse durante un tiempo. De ser así, el estado se dormirá usando la función `s4g::this_actor::sleep_for(DELTA_YELLOW)` y, finalmente, cuando se despierte el proceso, enviará un

mensaje al siguiente estado que cumpla el modelo, en este caso *redLight*.

V. EVALUACIÓN

En esta Sección se van a mostrar los resultados obtenidos tras evaluar el Caso de Uso del semáforo explicado anteriormente (Subsección IV-C), seguido del rendimiento mostrado por los simuladores xDEVS y SimGrid para la ejecución de modelos HO que ofrece el *benchmark* DEVStone [12] que se ha explicado anteriormente (Subsección V-B).

	xDEVS	SimGrid	PyPDEVS
1	1.22	10.38	160
2	2.50	20.01	313
3	3.36	28.92	467
4	4.83	37.18	609
5	6.32	43.38	773
6	6.89	51.13	927
7	8.43	59.04	1078
8	9.11	66.13	1204
9	10.78	71.95	1367
10	11.53	79.70	1512

Tabla I: Tiempos de ejecución (en ms) real del simulador con el modelo del Semáforo

Las simulaciones realizadas en esta Sección se han llevado a cabo en un ordenador de propósito general MSI GE60 2PE Apache Pro, con un procesador i7-4720HQ @ 2.6GHz, 8GB de RAM y 1TB SSD. Además, para el desarrollo tanto del modelo HO como del Caso de Uso del semáforo se ha utilizado la versión 3.31 de SimGrid con la API S4U.

A. Evaluación del Caso de Uso (Semáforo)

Uno de los objetivos principales de este trabajo era el de comprobar el rendimiento que supone ejecutar modelos de DEVS en una herramienta de simulación como SimGrid, puesto que está destinada a otro tipo de entornos. Por lo tanto, a continuación, se mostrará una gráfica comparativa que representa el tiempo de ejecución que tarda en simular el modelo descrito del semáforo usando SimGrid, PyPDEVS [8], [9] y xDEVS [4]. Además, PyPDEVS ofrece en su repositorio de Github diferentes tipos de modelos DEVS de semáforo para poder probar diferentes escenarios.

Para realizar esta comparativa se realizarán diferentes simulaciones del mismo modelo cuya diferencia será el tiempo de simulación del semáforo, desde 1 día hasta los 10 días, para comprobar cuánto tiempo real tardan ambos simuladores. Los resultados se pueden ver en la Tabla I.

Como se puede comprobar, tanto xDEVS como SimGrid consiguen ejecutar este modelo por debajo del medio segundo en todos los casos, llegando a ser hasta más de 10 veces más rápido que PyPDEVS.

Es necesario destacar que el modelo de PyPDEVS es ligeramente diferente, puesto que, a parte del modelo especificado en la Figura 6, añade un modelo

atómico extra que incluye dos estados simulando el comportamiento de un agente de policía que indica cuándo apagar o encender el semáforo, convirtiéndolo en un modelo acoplado. Sin embargo, para el alcance de este trabajo, nos sirve como inicio para poder evolucionar la estructura y ser capaces de crear modelos acoplados.

B. Estudio de Rendimiento con DEVStone

Además del análisis realizado para el caso de uso del semáforo, también se ha decidido llevar a cabo un estudio de rendimiento con el *benchmark* DEVStone.

Se han analizado los simuladores de PyPDEVS, aDEVS, xDEVS y el basado en SimGrid para determinar su rendimiento. No obstante, los simuladores de PyPDEVS y aDEVS muestran unos tiempos demasiado altos en comparación a xDEVS y SimGrid.

La Tabla II presenta el tiempo necesario para ejecutar el modelo HO en los diferentes simuladores.

PyDEVS ya muestra unos tiempos demasiado elevados para casos más pequeños que los que se mostrarán a continuación. En este caso, se obtuvieron los mismos resultados de uso de memoria y tiempo de ejecución que los mostrados en la Tabla 3 de [12]. Por otro lado, aDEVS, para las pruebas realizadas, muestra unos tiempos demasiado elevados debido a la creación del modelo desarrollado, tal y como se puede ver en la Tabla II.

Como se puede comprobar el simulador xDEVS obtiene mejores tiempos de simulación para la mayoría de casos en comparación con SimGrid. No obstante, el simulador basado en SimGrid puede ser otra opción viable dada la facilidad que presenta a la hora de crear los componentes y de diseñar el comportamiento de la simulación.

Por último, como métrica extra, se ha querido analizar el número de líneas necesario para que un usuario pueda generar un modelo HO y el Caso de Uso del semáforo tanto en xDEVS como en SimGrid, para así determinar la facilidad de uso de los simuladores, ya que son los dos simuladores que ofrecen mejor rendimiento.

En el caso de SimGrid, se incluyen las líneas necesarias para definir la plataforma en el fichero XML. Como se puede ver en la Tabla III, SimGrid necesita de una menor cantidad de líneas de código que xDEVS tanto para el modelo HO como para el semáforo.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

La metodología desarrollada y explicada en este trabajo para la simulación de modelos DEVS consigue dar a los usuarios la capacidad de generar sus propios modelos fácil y rápidamente. Esta forma de describir los modelos permite un entendimiento mejor de las entidades y del comportamiento de ejecución de un modelo que sigue el formalismo DEVS. Además, gracias a los *scripts* desarrollados en Python se consigue reducir la complejidad para que estos modelos puedan ser simulados en la herramienta de simulación SimGrid que, además, ofrece

	xDEVs			SimGrid			ADEVs			PyPDEVs		
	model	engine	sim	model	engine	sim	model	engine	sim	model	engine	sim
100x100	0.0472	0.17020	0.24990	0.00014	3.49647	0.24587	519.531	0.0018	0.1365	∞	∞	∞
200x200	0.01971	0.00955	2.86990	0.00146	4.82874	7.91777	12192.600	0.01213	1.29683	∞	∞	∞
300x300	0.04420	0.02478	16.27920	0.00015	6.96885	28.07752	88986.7	0.02622	6.76953	∞	∞	∞
400x400	0.07870	0.0560	76.1285	0.00014	9.82476	70.42927	∞	∞	∞	∞	∞	∞
500x500	0.1230	0.08130	98.4048	0.00016	13.86014	149.75589	∞	∞	∞	∞	∞	∞
600x600	0.17614	0.11050	168.837	0.00041	18.44521	453.12330	∞	∞	∞	∞	∞	∞
700x700	0.29872	0.14824	274.9660	0.00016	23.69897	453.12330	∞	∞	∞	∞	∞	∞
800x800	0.41117	0.19791	424.9660	0.00016	29.80047	679.80027	∞	∞	∞	∞	∞	∞
900x900	0.43398	0.25480	612.680	0.00016	36.54357	1012.84573	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1000x1000	0.48562	0.31289	846.70400	0.00014	45.26673	1442.18762	∞	∞	∞	∞	∞	∞

Tabla II: Tiempo de ejecución (en segundos) de ADEVs, PyPDEVs, xDEVs y SimGrid

	xDEVs	SimGrid
#Líneas HO	500	300
#Líneas Semáforo	234	101

Tabla III: Comparativa de líneas de código necesarias para diseñar el modelo del semáforo y el modelo HO

un rendimiento mejor que otros simuladores existentes como PyPDEVs.

Existen varias líneas futuras de investigación de este trabajo que podrán ser desarrolladas en futuras versiones:

- Desarrollar nuevos modelos DEVS más complejos que puedan ser simulados en SimGrid.
- Realizar nuevas evaluaciones de rendimiento que ofrezcan mejores resultados.
- Desarrollar una herramienta gráfica integrada que permita el desarrollo de modelos atómicos y acoplados.
- Desarrollar un sistema capaz de verificar y revisar los modelos DEVS de SimGrid aprovechando las técnicas de *model checking* [25] que incorpora SimGrid.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por el proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación español “New Data Intensive Computing Methods for High-End and Edge Computing Platforms (DECIDE)”. Ref. PID2019-107858GB-I00, el proyecto “CABAHLA-CM: Convergencia Big data-Hpc: de los sensores a las Aplicaciones” S2018/TCS-4423 de la Comunidad de Madrid, y por el Programa de Excelencia de la Comunidad de Madrid.

REFERENCIAS

- [1] Saurabh Mittal, José Luis Risco-Martín, and Bernard P Zeigler, “Devsm: automating devs execution over soa towards transparent simulators,” in *Proceedings of the 2007 spring simulation multiconference-Volume 2*, 2007, pp. 287–295.
- [2] Jim Nutaro, “Adevs (a discrete event system simulator),” <https://web.ornl.gov/nutarojj/adevs/>, 2022.
- [3] José L Risco-Martín, Saurabh Mittal, Juan Carlos Fabero Jiménez, Marina Zapater, and Román Hermida Correa, “Reconsidering the performance of DEVS modeling and simulation environments using the DEVStone benchmark,” *Simulation*, vol. 93, no. 6, pp. 459–476, 2017.
- [4] José L. Risco-Martín, Saurabh Mittal, Juan Carlos Fabero Jiménez, Marina Zapater, and Román Hermida Correa, “Reconsidering the performance of devs modeling

and simulation environments using the devstone benchmark,” *SIMULATION*, vol. 93, no. 6, pp. 459–476, 2017.

- [5] J Risco-Martín, “Xdevs repository,” <https://github.com/iscar-ucm/xdevs>, 2021, Accessed Mar. 06, 2021.
- [6] “Gnu general public license,” 2007.
- [7] JL Risco Martín, Saurabh Mittal, MA López-Peña, and JM De la Cruz, “A w3c xml schema for devs scenarios,” in *2007 Spring Simulation Multiconference*, 2007, pp. 279–286.
- [8] Yentl Van Tendeloo and Hans Vangheluwe, “The modular architecture of the python (p) devs simulation kernel,” in *Proceedings of the 2014 Symposium on Theory of Modeling and Simulation-DEVS*, 2014, pp. 387–392.
- [9] Hongyan Song et al., *Infrastructure for DEVS modelling and experimentation*, Ph.D. thesis, McGill University Libraries, 2006.
- [10] Saurabh Mittal and Scott A Douglas, “Devsm 2.0: The language and the stack,” Tech. Rep., AIR FORCE RESEARCH LAB WRIGHT-PATTERSON AFB OH, 2012.
- [11] Saurabh Mittal and José L. Risco-Martín, “Devsm 3.0 stack: Rapid deployment of devs farm in distributed cloud environment using microservices and containers,” in *Proceedings of the Symposium on Theory of Modeling & Simulation*, San Diego, CA, USA, 2017, TMS/DEVS ’17, Society for Computer Simulation International.
- [12] José L Risco-Martín, Saurabh Mittal, Juan Carlos Fabero Jiménez, Marina Zapater, and Román Hermida Correa, “Reconsidering the performance of devs modeling and simulation environments using the devstone benchmark,” *Simulation*, vol. 93, no. 6, pp. 459–476, 2017.
- [13] Henri Casanova, “Simgrid: A toolkit for the simulation of application scheduling,” in *Proceedings First IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid*. IEEE, 2001, pp. 430–437.
- [14] Bernard P Zeigler, Alexandre Muzy, and Ernesto Kofman, *Theory of modeling and simulation: discrete event & iterative system computational foundations*, Academic press, 2018.
- [15] Arturo I. Concepcion and Bernard P. Zeigler, “Devs formalism: A framework for hierarchical model development,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 14, no. 2, pp. 228–241, 1988.
- [16] Vladimír Janoušek, Petr Poláček, and Pavel Slavíček, “Towards devs meta language,” *ISC 2006 Proceedings*, pp. 69–73, 2006.
- [17] Sangjoon Park and Byunggi Kim, “Self-reproducible devs formalism,” *Journal of parallel and distributed computing*, vol. 65, no. 11, pp. 1329–1336, 2005.
- [18] Henri Casanova, Arnaud Giersch, Arnaud Legrand, Martin Quinson, and Frédéric Suter, “Versatile, scalable, and accurate simulation of distributed applications and platforms,” *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 74, no. 10, pp. 2899–2917, June 2014.
- [19] Henri Casanova, “Simgrid homepage,” <https://simgrid.org/index.html>, 2021, Accessed Feb. 1, 2021.
- [20] V. Rajaraman, “Grid computing,” *Resonance*, vol. 21, no. 5, pp. 401–415, 2016.
- [21] Irena Bojanova, Jia Zhang, and Jeffrey Voas, “Cloud computing,” *IT Professional*, vol. 15, no. 2, pp. 12–14, 2013.
- [22] Saúl Alonso-Monsalve, Félix García-Carballeira, and Alejandro Calderón, “Combos: A complete simulator of volunteer computing and desktop grids,” *Simulation Modelling Practice and Theory*, vol. 77, pp. 197–211, 2017.
- [23] GNU Lesser General Public, “Lgpl 2.1,” <https://www>.

- gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html, 2021, Accessed Feb. 1, 2021.
- [24] Yentl Van Tendeloo and Hans Vangheluwe, “Classic devs modelling and simulation,” in *2017 Winter Simulation Conference (WSC)*. IEEE, 2017, pp. 644–658.
 - [25] Bernard P Zeigler, James J Nutaro, and Chungman Seo, “Combining devs and model-checking: concepts and tools for integrating simulation and analysis,” *International Journal of Simulation and Process Modelling*, vol. 12, no. 1, pp. 2–15, 2017.
 - [26] Nicolas Meseth, Patrick Kirchhof, and Thomas Witte, “Xml-based devs modeling and interpretation,” in *Proceedings of the 2009 Spring Simulation Multiconference*, 2009, pp. 1–9.
 - [27] H. G. Molter, A. Seffrin, and S. A. Huss, “Devs2vhdl: Automatic transformation of xml-specified devs model of computation into synthesizable vhdl code,” in *2009 Forum on Specification Design Languages (FDL)*, 2009, pp. 1–6.
 - [28] Bernard P Zeigler and Hessam S Sarjoughian, “Introduction to devs modeling and simulation with java: Developing component-based simulation models,” *Technical Document, University of Arizona*, 2003.
 - [29] Hendrik Folkerts, Thorsten Pawletta, Christina Deatcu, Jean-Francois Santucci, and Laurent Capocchi, “An integrated modeling, simulation and experimentation environment in python based on ses/mb and devs,” in *Proceedings of the 2019 Summer Simulation Conference*, 2019, pp. 1–12.
 - [30] José L Risco-Martín, Jesús M de La Cruz, Saurabh Mittal, and Bernard P Zeigler, “eudevs: Executable uml with devs theory of modeling and simulation,” *Simulation*, vol. 85, no. 11-12, pp. 750–777, 2009.
 - [31] Gabriel Wainer, “Cd++: a toolkit to develop devs models,” *Software: Practice and Experience*, vol. 32, no. 13, pp. 1261–1306, 2002.
 - [32] Saurabh Mittal and José L Risco-Martín, “Devsmil studio: a framework for integrating domain-specific languages for discrete and continuous hybrid systems into devs-based m&s environment,” in *Proceedings of the Summer Computer Simulation Conference*, 2016, pp. 1–8.
 - [33] Yentl Van Tendeloo and Hans Vangheluwe, “An evaluation of devs simulation tools,” *Simulation*, vol. 93, no. 2, pp. 103–121, 2017.
 - [34] José L Risco-Martín, Saurabh Mittal, Bernard P Zeigler, and M Jesús, “From uml state charts to devs state machines using xml,” in *Proceedings of the workshop on multi-paradigm modeling: concepts and tools, Nashville, TN*, 2007.
 - [35] Saurabh Mittal, José L Risco, and Bernard P Zeigler, “Devs-based simulation web services for net-centric t&e,” in *Proceedings of the 2007 summer computer simulation conference*. Citeseer, 2007, pp. 357–366.
 - [36] Hessam S Sarjoughian and BR Zeigler, “Devsjava: Basis for a devs-based collaborative m&s environment,” *Simulation Series*, vol. 30, pp. 29–36, 1998.
 - [37] Gabriel A Wainer and Norbert Giambiasi, “Application of the cell-devs paradigm for cell spaces modelling and simulation,” *Simulation*, vol. 76, no. 1, pp. 22–39, 2001.